

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С ДРОБНО-ИНТЕГРАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ ВЕЙЛЯ В ГЛАВНОЙ ЧАСТИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7411431>

Каримов Шахобиддин Туйчибоевич

Ферганский государственный университет кафедра прикладной математики и информатики,

Хайдарова Севара Адхамовна

Ферганский государственный университет, магистрантка 2 курса

ELSEVIER

Abstract: В работе представлены результаты теоретического обоснования применения метода Бубнова-Галёркина для нахождения численного решения уравнений с дробно-интегральным оператором Вейля. Задана структура и алгоритм численного решения и получена оценка погрешности приближенного решения по норме энергетического пространства, порожденного операторами дробного интегрирования.

Keywords: дробные интегралы Вейля, вариационный метод, метод Бубнова-Галёркина

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 03-12-2022

Accepted: 07-12-2022

Published: 22-12-2022

1. Введение

В настоящее время теория дробного интегрирования и дифференцирования представляет собой одну из ветвей теории функций и приобретает важное практическое значение [1-6].

Математические модели, базирующиеся на дробных интегралах производных, находят признание в математической биологии [7], гидрогеологии при моделировании процессов тепло и массопереноса в сильно неоднородных средах [8-10], задачах упругопластичности трансзвуковых течений, исследованиях в области полупроводников, в эпидемиологии, финансах и в других направлениях.

Дробные интегралы и производные имеют свою специфику и не всегда аналитические методы решения уравнений с дробными интегралами и производными оказываются эффективными. В последние время широкое развитие получают численные методы. Однако, несмотря на достигнутые успехи в этом направлении, остаётся открытым вопрос теоретического обоснования применения приближенных методов для более общего класса подонных задач.

В данной работе предлагается метод Бубнова-Галёркина для нахождения дробно-интегральных и дробно-дифференциальных уравнений с оператором Вейля в главной части. Получены оценки сходимости

приближенного решения к точному решению по метрике энергитического пространства порожденного данными операторами.

2. Определение интеграла и производной Вейля, дробного порядка периодических функции.

Для периодических функций операция дробного интегро-дифференцирования должна быть введена так, чтобы она переводила их в периодические с тем же периодом. Дробное интегрирование и дифференцирование Римана-Лиувилля этим свойствам не обладает. В теории тригонометрических рядов пользуются другими определениями дробного интегрирования и дифференцирования предложенный Г. Вейлом.

Если функция $\varphi(x)$ абсолютно интегрируема на отрезке $[0, 2\pi]$ и 2π -периодическая, то она представимо в виде бесконечной суммы (ряда Фурье)

$$\varphi(x) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k e^{ikx}, \quad \varphi_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(x) e^{-ikx} dx \quad (1)$$

Всюду будут рассматриваться функции с нулевым средним значением по периоду:

$$\varphi_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(x) dx = 0 \quad (2)$$

Напомним, что свертка

$$(A\varphi)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} a(t)\varphi(x-t) dt \quad (3)$$

двух периодических функций имеет своим рядом Фурье

$$(A\varphi)(x) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \varphi_k e^{ikx}, \quad (4)$$

где a_k, φ_k – коэффициенты Фурье функций $a(x), \varphi(x)$.

Последовательность $\{a_k\}_{k=-\infty}^{\infty}$ называется иногда мультипликатором Фурье оператора свертки A .

Известно что первая производная в Фурье – пространстве выглядит просто как умножение на $(-ik)$:

$$F\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right) = (-ik)\varphi_k$$

Производная целой степени n – соответственно умножается на $(-ik)^n$.

Приняв, что последнее утверждение справедливо и для не целых значений n , получим определения дробной производной по Вейлю для абсолютно интегрированной 2π -периодической функции.

Так как

$$\varphi^{(n)}(x) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} (ik)^n \varphi_k e^{ikx},$$

то определим следуя Вейлю дробное интегрирование так чтобы

$$I_{\pm}^{(\alpha)} \varphi \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{\varphi_k}{(\pm ik)^{\alpha}} e^{ikx}, \quad (5)$$

и аналогично для дробного дифференцирование

$$D_{\pm}^{(\alpha)} \varphi \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\pm ik)^{\alpha} \varphi_k e^{ikx} \quad (6)$$

Тем самым будет соблюдена требование чтобы дробный интеграл или производная 2π - периодической функции были также 2π - периодическими функциями. Здесь $(\pm ik)^{\alpha} = |k|^{\alpha} e^{\pm \frac{\alpha\pi i}{2} \text{sign}k}$.

Согласно (3) и (4) определение (5) можно истолковать в виде

$$I_{\pm}^{(\alpha)} \varphi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(x-t) \psi_{\pm}^{\alpha}(t) dt, \alpha > 0 \quad (7)$$

где

$$\psi_{\pm}^{\alpha}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{(\pm ik)^{\alpha}}, \quad (8)$$

штрих в знаке суммы обозначает пропуск слагаемого с номером $k = 0$. Конструкцию (7) и будем называть дробным интегралом Вейля.

В виду (5) ясно что $I_{\pm}^{\alpha} I_{\pm}^{\beta} = I_{\pm}^{\alpha+\beta}$ при одинаковом выборе знаков.

Заметим, что случаи целых $\alpha = 1, 2, 3, \dots$, отвечают обычному интегрированию (при котором из всех первообразных выбирается та, у которой среднее значение по периоду равно нулю). В дальнейшем рассматривается случай $0 < \alpha < 1$.

Дробно производного Вейля естественно определить при $0 < \alpha < 1$ равенством

$$D_{\pm}^{\alpha} \varphi = \pm \frac{d}{dx} I_{\pm}^{1-\alpha} \varphi \quad (9)$$

3. Постановка задачи.

Рассматривается уравнение

$$I^{\alpha} u + Tu = f, \quad u, f \in L_2[0, 2\pi], \quad (10)$$

где $I^{\alpha} = \frac{1}{2 \cos(\pi\alpha/2)} (I_{+}^{\alpha} + I_{-}^{\alpha})$, $I_{\pm}^{\alpha}$ -дробные интегралы Вейля, u -

неизвестная, f - заданная функция, а T - некоторый оператор. Оператор $(I^{\alpha} + T)$ линейный, и, вообще говоря, в общем случае неограниченный и не положительно определенный.

Оператор I^α действует по правилу

$$I^{(\alpha)}u = \frac{1}{2\cos(\pi\alpha / 2)}(I_+^\alpha u + I_-^\alpha u) \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{u_k}{|k|^\alpha} e^{ikx}. \quad (11)$$

Лемма 1. Оператор I^α – положительный.

Доказательство. Оператор I^α будет положительным, если $(I^\alpha u, u) > 0$.

Так как система e^{ikx} полна в $L_2(0, 2\pi)$, то

$$(I^\alpha u, u) = \int_0^{2\pi} u(x) I^\alpha u(x) dx = \int_0^{2\pi} u(x) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{u_k}{|k|^\alpha} e^{ikx} dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{u_k}{|k|^\alpha} > 0,$$

$$u_k = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x) e^{-ikx} dx.$$

Что и требовалась доказать.

Лемма 2. I^α – симметричный оператор.

Доказательство. Рассмотрим скалярное произведение $I_+^\alpha u$ и v для любых $u, v \in L_2(0, 2\pi)$:

$$\begin{aligned} (I_+^\alpha u, v) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x-t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikt}}{(ik)^\alpha} dt v(x) dx = \\ &= -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_0^{x-2\pi} u(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{e^{ik(x-t)}}{(ik)^\alpha} dt v(x) dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(x) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikt}}{(-ik)^\alpha} dx u(t) dt = (u, I_-^\alpha v). \end{aligned}$$

Аналогично для $I_-^{(\alpha)}$ имеем:

$$(I_-^\alpha u, v) = (u, I_+^\alpha v).$$

Так как оператор $I^{(\alpha)}$ является суммой симметричных операторов I_+^α и I_-^α , то он является также симметричным оператором.

Введем скалярное произведение и норму:

$$[u, v] = (I^{(\alpha)}u, v), \quad [u] = [I^{(\alpha)}u, u]^{1/2}.$$

Скалярное произведение будет иметь вид:

$$[u, v] = (I^\alpha u, v) = \int_0^{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{u_k e^{ikx}}{|k|^\alpha} v(x) dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{u_k v_k}{|k|^\alpha}$$

Пополняя $D(I^{(\alpha)})$ по введенной норме, получим энергетическое пространство, обозначим которое, согласно [8], через H_1 .

Умножая исходное уравнение (1) на произвольную функцию $v \in D(I^{(\alpha)})$, получим следующее уравнение:

$$[u, v] + (Tu, v) = (f, v), \tag{12}$$

Уравнение (12) допускает обобщённую постановку задачи. Обобщенным решением уравнения (1) назовем функцию $u \in H_1$, удовлетворяющую уравнению (12) для любой функции $v \in H_1$.

Метод Бубного-Галеркина

Согласно методу Бубного-Галеркина, в энергетическом пространстве H_1 выбирается система базисных функций $\varphi_j, j=1, \dots, N$. Приближенное решение ищется в виде полинома по выбранной системе базисные функций в виде:

$$u_N = \sum_{j=1}^N a_j \varphi_j. \tag{13}$$

Неизвестные коэффициенты a_j определяются из системы уравнений вида:

$$[u_N, \varphi_k] + (Tu_N, \varphi_k) = (f, \varphi_k), k = 1, \dots, N. \tag{14}$$

Учитывая представление (13) и линейность введенного и обыкновенного скалярных произведений, получаем следующую систему линейных алгебраических уравнений:

$$\sum_{j=1}^N a_j [\varphi_j, \varphi_k] + \sum_{j=1}^N a_j (T\varphi_j, \varphi_k) = (f, \varphi_k), k = 1, \dots, N. \tag{15}$$

Теорема 1. Пусть 1) уравнение (10) имеет единственное решение при данной правой части. 2) Форма $L(u, v) = [u, v] + (Tu, v)$ является H_1 -определенной и H_1 -ограниченной, т.е. выполняются условия:

$$L(u, u) \geq \gamma_0^2 [u]^2, L(u, v) \leq \gamma_1^2 [u][v], \gamma_0, \gamma_1 = const.$$

3) Последовательность подпространств H_1 -линейных оболочек функций $\varphi_j, j=1, \dots, N$ является предельно плотно в H_1 .

Тогда при любом конечном N система (14) однозначно разрешима и приближенное решение u_N сходится к точному решению u при $N \rightarrow \infty$ по метрике $[\cdot]$ и справедлива оценка погрешности:

$$[u - u_N] \leq c\varepsilon(u, N),$$

где $\varepsilon(u, N)$ -заданная функция от N (оценка погрешности аппроксимации),удовлетворяющая неравенству:

$$\min_{c_j} \left\| I^{(a)} \left(u - \sum_{j=1}^N c_j \varphi_j \right) \right\| \leq \varepsilon(u, N).$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Самко С.Г., Килбасс А.А, Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск, 1987.

2. Нахушев А.М. Элементы дробного исчисления и их применение. Нальчик, 2000.
3. А.К.Уринов, С.М.Ситник, Э.Л.Шишкина, Ш.Т.Каримов. Дробные интегралы и производные (обобщения и приложения): учебное пособие; учебно-методическое издание; на русском языке; А.Уринов и др. Фергана: изд. "Фаргона", 2022.-192 стр.
4. Уринов А.К., Каримов Ш.Т.
Операторы Эрдейи-Кобера и их приложения к дифференциальным уравнениям в частных производных: монография; научное издание; на русском языке; /А.К.Уринов, Ш.Т. Каримов. Фергана: изд. "Фаргона", 2021. - 202 стр.
5. Fractional Calculus and its Applications, lecture notes in mathematics/ Ed. Ross B. Berlin, 1975.
6. Saichev A.I., Zaslavsky G.M.// J.Chaos. 1997. V.7.P. 753-764.
7. Нахушев А.М. Уравнения математической биологии. М., 1995.
8. Динариев О.Ю.// Механика жидкости и газа. 1990. №5.С. 66-70
9. Кочубей А.Н.//Дифференц. уравнения. 1990.Т.26. №4. С. 660-670
10. Mainardi F.// CISM Courses and Lecture. Wie, 1997. P. 291-348.